

SAHNA NUTQI FANINI RIVOJLANTIRISHDA USTOZLAR MEROSINI O'RGANISHNING DOLZARB MASALALARI

(Ilmiy-amaliy seminar materiallari to'plami)

ХОДЖИМАТОВА Махсума Кучкарровна

*Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
доценти*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10836649>

РОЗИЯ УСМОНОВАНИНГ ИЖОДИЙ ВА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада ўзбек сахна нутқи мактабининг жонкуяри, миллий санъатимиз ривожига катта ҳисса қўшиб келаётган театр ва кино актёрларининг устози, Розия Усмонованинг катта ҳаёт ва ижод йўли, театр санъати таълимига қўшган муносиб улуши ҳақида сўз боради.

Калит сўзлар: санъат, театр, телевидение, сахна, драма, иқтидор, тақлид, репертуар, персонаж, характер, темпо-ритм, нутқ.

ТВОРЧЕСКОЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО РОЗИИ УСМОНОВОЙ

АННОТАЦИЯ

В статье говорится о большом жизненном и творческом пути Розии Усмановой, мастера узбекской школы сценической речи, педагога актеров театра и кино, внесших большой вклад в развитие нашего национального искусства, и ее достойном вкладе в обучении театральному искусству.

Ключевые слова: искусство, театр, телевидение, сцена, драматургия, талант, олицетворение, репертуар, характер, , темпо-ритм, речь.

ROZIYA USMONOVA'S CREATIVE AND PEDAGOGICAL SKILL

ANNOTATION

The article talks about the great life and creative path of Roziya Usmanova, the lover of the Uzbek school of stage speech, the teacher of theater and film actors who have been making a great contribution to the development of our national art, and her worthy contribution to the education of theater art.

Keywords: art, theater, television, stage, drama, talent, impersonation, repertoire, character, character, tempo, speech.

Кириш. Юртимизда санъат ва маданият равнақига қаратилаётган юксак эътибор, турли ижод масканлари ҳамда санъат мактабларининг қурилиши ёш авлодни ҳар томонлама етук ва санъат руҳида тарбиялашда катта аҳамиятга эга. Устоз-шоғирдлик анъаналарини мустаҳкамлаш борасида таниқли санъат усталари ва адабиёт намояндаларининг иштирок этишлари ўзининг ҳаётбахш намуналари билан барчамизни қувонтиради. Яқинда бўлиб ўтган президентимизнинг зиёлилар ва фаоллар билан бўлган учрашувда ҳам катта вазифалар кўйилди. Жумладан маънавий тарбияга эътиборни кучайтириш максатида нафакат ёшлар, балки ҳар бир соҳа ходимларининг ҳам театрга бориб спектакль кўришлари айтиб ўтилди [1].

Халқимиз санъатсевар халқ, уларнинг орасида иқтидорли инсонлар борки, улар оиладаги яхши тарбияни жамиятда эзгу ишлари билан ҳурмат қозониб, ҳар соҳада ибратли ва ҳавас қилгудек. Саҳна ва экран санъати пайдо бўлибдики, инсонларни мудом ўйлашга, ёмон иллатлардан узоқ бўлиб яхшиликка чорлаган. Бунинг тарғиботчилари халқимизнинг пешқадамлари саналади. Шундай бир ноёб касб эгалари борки, улар жамиятимизда содир бўлаётган турли жараёнларга ақл ва қалб кўзи билан қарайдилар, теран мушоҳада ва мулоҳаза билан ақл тарозисида тортиб, одилонга муносабат билдиришда, ижтимоий фикрнинг миллий истиқлол ғоялари руҳида шаклланишига, комиллик сари интилишда ибрат бўла оладиган ижобий қаҳрамонларга эҳтиром, эъзоз уйғотишида халқимизга ибрат намуналарини кўрсатадилар ва халқ дарди билан яшайдилар. Булар санъаткорлардир, хусусан саҳна ва экран санъати усталари – режиссёрлар ва актёрлар.

“Саҳна нутқи” кафедрасининг фахрий устозларидан саналган Розия Усмонова ўзининг педагогик фаолиятида театр санъати таълими йўналишида ўқиб, бугунги кунда элимиз ардоғида бўлган бир қанча санъаткорларнинг табаррук устози ҳисобланади. Розия Усмонова 1939-йил 9-августда Тошкентда туғилган. Оиласида ва яқин қариндошлар орасида санъаткорлар бўлмаган. Лекин у опа-сингиллари билан албатта радио орқали анча кейинроқ эса телевизордан бериладиган адабий-бадий, мусиқий кўрсатувларга қизиқишлари, театр томошаларига боришлариданоқ уларда санъатга иштиёқ уйғонганини билса бўлади. Унинг актриса бўламан деган қатъий қарори “Бой ила хизматчи” спектаклини кўргандан кейин “кучга кирган”. Ўша спектаклда Жамила ролини Ўзбекистон халқ артисти Сора Эшонтўраева ижро этган эди.

Розия Усмонова

“Менинг Сора опага ихлосим баланд эди, - дейди Розия опа, унинг “Жамиласидаги” дардга, йиғи тўла титроқ овозига буткул мутаассир бўлганимдан, спектакль тугаб, уйга боргунча Жамиланинг овози қулоғимдан кетмай, роса йиғлабман, Абдулла Қодирий ибораси билан айтганда – анча кунгача “қилар ишимдан, борар йўлимдан адашганман” дейди [2].

Бу наздимизда театр санъатига яна бир ёш ошуфта қалбнинг кўшилганлигидан дарак берар балким... Мактабнинг 5-синфидан бошлаб А.Н.Островский номидаги пионерлар саройида Учкун Раҳмонов етакчилик қилган драма тўғарагининг энг қизиқувчан аъзоларидан бири бўлиб, саҳна санъатининг илк унсурларини ўрганишга интилган. Тўғарақда саҳналаштирилган “Абдулла Набиев” номли асарда Розия опа қаҳрамоннинг онасини, унинг ўғли – Абдулла Набиев ролини эса Арсен Исмоилов ижро этган. Кейинчалик улар институтда курсдош бўлдилар. Драма тўғарагидан ташқари бўлиб ўтадиган шеърят кечаларида иштирок этиб, ўша даврнинг таниқли шоирлари иштирокидаги мушоиралардан таъсирланиб, баъзан ўзлари ҳам шеърлар ёзиб турар эдилар.

“Шеърят кечасида таниқли шоирларнинг шеър ўқишларига қизиқиб баланд овозда, уларга тақлид қилар эдим. Эсимда, биринчи ёзган шеърим ватан мавзусида эди, “илк ижодимни” шундай ардоқлаб, ўзимча сайқал бериб, ён дафтаримга қайта-қайта ёзиб бағримда олиб юрардим. Институтга кириш ижодий имтиҳонида комиссиядан руҳсат сўраб, ҳеч ўзимга сиғмай, биринчи бўлиб, шу шеърни ижро этганман” [2].

Балки шеърят ёзма насрдан аввал пайдо бўлганлиги, ундаги хис-туйғулар инсонни жумбушга келтириши ва сўз санъатига мафтун қилиши шундандир.

Шундай қилиб, ўрта мактабни битирган қаҳрамонимиз катта орзулар билан А.Н.Островский номидаги, Тошкент театр ва рассомлик санъати институтига, “Драматик театр ва кино актёрлиги” йўналишига ўқишга қабул қилинади. Розия опа институтдаги устозларини катта фахр ва эҳтиром билан ёдга олади. Булар Ўзбекистон санъат арбоби Тошхўжа Хўжаев, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, доцент Абдурахмон Сайфуддинов ва катта ўқитувчи Михаил Фаттохов, Ўзбекистон халқ артисти, профессор Назира Алиева эдилар. “Тошхўжа Хўжаевдан актёрлик маҳоратини кунт билан ўргандим. Устозимиз ҳар биримизга ўзимиздан келиб чиқиб ёндашардилар. Шундан бўлса керак бизнинг курсимиздан театр ва кино санъатинг маҳоратли ва таниқли актёрлари етишиб чиққан. Актёрлик маҳоратининг “қон томири” ҳисобланган “Саҳна нутқи” фанининг яна бир забардаст жонқуяри, муболағасиз мен қатори кўп санъаткорларнинг “Онажон – устози” саналган Ўзбекистон халқ артисти, профессор Назира Алиевадан сўз санъати сирларини қизиқиш билан ўргана бошладим. Назира опа катта-ю, кичикка жуда эътиборли, меҳрибон билимдон, нозик табиатли ва зиёли аёл бўлган. Дарслардан ташқари уларнинг уйларида бориб ҳам вазифаларимни тайёрлар эдим.

Институтда бўлиб ўтадиган ижодий кечалар ва тадбирларда ҳам ижрочи, ҳам бошловчи сифатида иштирок этар эдим. Булар албатта Назира опанинг назоратлари остида бўлар эди. Менга сўз санъатининг “бадий ўқиш”, “бадий сўз”, адабий матн устида ишлаш ва унинг ижросини ўргатган устозим доцент, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, Абдурахмон Сайфиддинов бўладилар. Кейинчалик педагогик ишларимда ҳам у кишидан айнан адабий матн устида ишлаш ва таҳлилни ўргандим. Мен барча устозларимдан миннатдорман. Охиратлари обод бўлсин” [2]. Бизга маълумки, санъат оламида устоз ва шогирд аъналарини бошқа соҳалардан кўра ўзгача, мураккаброқ кўринишда кечади. Чунки актёр ва режиссёрларга таълим-тарбия бериш жараёнида ҳар бир талабанинг имконияти, дунёқарashi, қизиқишлари, ижодий фантазияси, ички дунёси индивидуал ҳолда ўрганиладики, худди шу лаҳзалар талаба ижодкор хотирасида бир умрга сақланиб қолади, десам янглишмайман.

Шогирдлар касб сирларини мукамал эгаллашларида ва келажакда самарали ижод қилишлари учун устозлар қаттиққўл ва меҳрибон раҳбар ҳамда садоқатли дўст вазифасини бажардилар. Шундай қилиб, Розия Усмонова ўқиётган гуруҳ 3-курсга келиб, устозлари Тошхўжа Хўжаев бошчилигида “Ҳамза” (ҳозирги Миллий академик драма театри) театрига бириктирилди, Шекспирнинг “Юлий Цезарь” асарида оммавий саҳналарда ва бошқа спектаклларда ҳам иштирок эта бошладилар. Розия опанинг катта саҳнадаги биринчи роли О.Ёқубовнинг “Олма гуллаганда” асаридаги кичик бир персонажи бўлган. Шундан кейин талаба-актрисада саҳна санъатига иштиёқ янада ортиб кетади. Ўша даврда бўладиган декадаларнинг бирига Розия Усмонова “Юлий Цезарь” асари билан Москвага ижодий сафарга юборилган. Юқорида ўзлари айтганларидек гуруҳдошлари орасида миллий санъатимизда ўз ўрнига эга бўлган, унинг равнақи йўлида хизмат қилганлар сафида, Ўзбекистон халқ артистлари Ширин Азизова, Толиб Қаримов, Дилбар Исмоилова, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист Тўғон Режаметов, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ёшлар мураббийи, Қорақалпоғистон халқ артисти, профессор Арсен Исмоилов.

*Розия Усмонова, Пўлат Саидқосимов,
Эркин Комилов*

Кейинги ижодий ишлари миллий театр сахнасида бўлди. Буни қарангки, орзулари бир олам, юраги сахна завқи билан тўлиб юрган гўзал Розияхоннинг ҳаётига уни зимдан кузатиб, унга кўнгилик куйган инсон кириб келди. Театр ва кино санъатининг маҳоратли актёри Пўлат Саидқосимов билан турмуш қурдилар.

Наврўз ва Халқаро театр куни муносабати билан таъкил этилган тадбирдан лавҳа. 2013 йил

Энди улар санъат оламининг қизғин жараёнларини биргаликда ижод қилиб давом эттиришди. Қўшқанотларнинг оиласида фарзандлар туғилди, икки ўғил бир қиз. Уларга чиройли тарбия бериб ўқитишди. Олий маълумотли, уйли – жойли қилишди. Бирин-кетин набиралар туғилишди. Фарзандлари санъат йўлини танламадилар. “Мен тақдиримдан, унинг берган неъматларидан Аллоҳхга шукур дейман. Ота-онам, устозларим ва мени ардоқдаб ижодимга далда берган турмуш ўртоғим.

Муқаррамхон Онажоним, қайнона онажоним Ойнисахон оналарга ҳам таъзимдаман, айниқса, қайнона онамнинг мен институтдан ташқаридаги ижодий-педагогик ишларимни хотиржам бажаришимда роли катта бўлган албатта. Фарзандларимга ва менга жуда меҳрибон эдилар. Болаларга катта эътибор билан қарашни ва мактабга бориб келишларини ўз зиммаларига олганлар. Мен нафақа ёшига етгач, фарзандларим ва турмуш ўртоғим ёнида, кўпроқ бирга бўлиш учун, энг асосийси, бу пайтда анча кексайиб қолишган ҳар иккала онамнинг хизматларини қилиш учун, уйда қолишни лозим кўрдим. Севган касбимдан кетиш осон кечмаган. Қайнонамнинг оиламизга ва фарзандларимга кўрсатган меҳрларига менинг фарзандлик-келинлик жавобим шундай эди” [2].

Дарвоқе, фарзандлари санъат йўлини танламади дегандик. Лекин, набиралари орасида Нодирахон Мақсудхўжаева Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институтида ўқиб, ҳозирда Ўзбекистон телевиденияси ”Дунё бўйлаб” каналида режиссёр ёрдамчиси бўлиб ишламоқда. Яна бир набиралари Пўлатхўжаев Азаматсаид шу институтнинг кино операторлик йўналиши талабаси. “Набиралар бизнинг жону-дилимиз дейдилар Розия опа, набирам Азаматсаид мен билан фильмда суратга тушди. У Зулфиқор Мусоқовнинг “Қовун” ва Саид Мухторовнинг “Ўқинч” фильмларида суратга тушган. Бобосининг издошлари борлигидан кўнглим таскин топгандек бўлади. Мен уларга қайси касб эгаси бўлманг, уни пухта эгаллашга ҳаракат қилинг, яхши инсон бўлинглар дейман” [2].

Устоз Назира Алиева Розия опанинг актёрликдан ташқари педагогик лаёқати борлигини сезиб, ўқитувчилик лавозимига ишга олган. Розия Усмонова ушбу жараённи кўзида ёш билан шундай хотиралайди; “мени тақдир санъат остонасига келишимда шундай забардаст, қайноқ қалб устозлар билан сийлаган бўлса, қарангки, шу касбга бўлган иқтидоримга эътибор қаратган устозим мени ўқитувчиликка ҳам лойиқ кўрдилар. Ўқитувчилик фаолиятимни биринчи бўлиб Назира Алиева билан бошлаганман. Айтишим керакки, мен устозим билан умрларини охиригача бирга бўлдим. Энди менинг зиммамда устозлик масъулияти турар эди. Назира опа талабаларга берган вазифаларини ёзиб олиб, уйда тайёргарлик кўриб келар эдим. Бу жараён ўқиш давримдан бир мунча кўпроқ изланиш ва ижодкорликни талаб этар эди. Ҳар дарсда талабага янгилик айтиш учун, унинг репертуаридаги бадиий асарни таҳлил қилиш учун аввал ўзим ўқиб чиқишим, асар ва унинг ғояси, персонажларнинг мақсадларини ва характер чизгиларини талабага таъсирчан тарзда етказа билиш лозим эди. Бунинг учун бадиий адабиёт, шеъриятни кўп ўқир эдим. Ўзбекистон телевидениесида “Бўстон” тележурнали туркум кўрсатуви бошловчиси, “Назм ва наво”, “Жаҳоннинг буюк композиторлари” мусиқий-адабий кўрсатувларида ижрочи ва бошловчи сифатида ишлар эдим”[2].

Розия опа телевидениенинг ўша пайтдаги раҳбари Ганжа Ёқубовнинг таклифига биноан ёш диктор ва бошловчиларга нутқ санъатидан дарс берганлар. Буни кафедрамиз доценти, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими Муслимбек Йўлдошев шундай эслайдилар: “Розия опа биз, Ўзбекистон телевидениеси дикторлари гуруҳига нутқимизда учрайдиган муаммоларни бартараф қилиш юзасидан машғулотлар ўтган. Қарангки, собиқ иттифок даврида ўзбек тили софлиги, диктор ва шарҳловчилар нутқлари тозаллиги масаласига ҳозиргидан кўпроқ эътибор бериларди. Академик, филология фанлари доктори, профессор Алибек Рустамов, Филология фанлари доктори, профессор Ҳисомиддин Ғуломов каби йирик мутахассислар ушбу ишга жалб этилар. Улар келиб, дикторларимиз ва бошқа бошловчиларга маҳорат сабоқлари ўтишарди, бадиият, аруз вазни хусусида билимлар беришарди. Ана шу жараёнда Розия Усмонова ҳам маълум кунларда нуқсонлари бор суҳандонлар устида жиддий ишлар, дикторлар гуруҳи аъзоларининг раван гапиришларига эришиш йўлида жон куйдирар эди. Бу ерда нафас машқлари, овоз ва қайтаргичлар масаласи, артикуляциядаги камчиликлар устида ишлаш каби машғулотлар ўтар эди” [3].

Шу кезларда Розия Усмонова ҳам “Саҳна нутқи” билимдони, ҳам телевидение ва радиодаги ижодлари таъсирида микрофон ва телекамералар билан ишлаш устаси эканлиги яққол кўриниб турарди. Қаҳрамонимиз шунингдек, Ўзбекистон радиосининг адабий-бадиий, мусиқий эшиттиришларида ҳам ижод қилган. Радио спектаклда Ўзбекистон халқ артисти Ҳамза Умаров – Раҳбар, Розия опа – Надежда Крупскаяни ролини ижро этган. Болалар учун “Бор эканда, йўқ экан” эшиттиришида тажрибали ва таниқли актёрлар, Ўзбекистон халқ артистлари Марям Ёқубова, Рауф Болтаев, Жўра Тожиевлар билан ижодий фаолият юритган. Радио эшиттиришларга уни, устози Абдурахмон Сайфиддинов таклиф қилган. Микрофон билан ишлаш, ўзига хос бўлган радио ёзувга тайёргарлик кўриш ва уни ижро этиш йўлларини ҳам Абдурахмон Сайфуддиновдан ўрганган.

Розия Усмонова Тошкентдаги маданий-оқартув техникумида (ҳозирги маданият коледжи) ҳам ўқитувчилик қилган. Шу йиллар ичида “Республика кўзи ожизлар жамияти”да бадиий асарларни мутолаа қилувчи суҳандон сифатида ишга таклиф этишади. Розия Усмонованинг ижодини кузатиб юрган мутасаддилар институт раҳбариятидан сўраб олишади. Шундай қилиб, Розия Усмонова ташкилотда кўп йиллар самарали меҳнат қилади. Ўзбекистон халқ ҳофизини, профессор Оролмирзо Сафаров ҳам ўша таъсирли сўз санъатига шайдо бўлган Розия устознинг тингловчиси бўлган. Институтдан ташқари қилган барча ижодий ишлари “Саҳна нутқи” мутахассиси бўлиб етишишида катта амалиёт вазифасини ўтаган. 1980-йилда институтдаги бир гуруҳ ёш ўқитувчилар билан Россиянинг Санкт - Петербург шаҳридаги малака ошириш курсида ҳам таҳсил олганлар. Ўқитувчилик фаолиятининг бошланишида фақат драматик театр ва кино актёрлиги талабаларига устозлик қилган бўлсалар, кейинчалик, мусиқали театр актёрлиги, қорақалпоқ гуруҳларида ҳам дарс бера бошладилар.

Асосий қисм. Методика. “Саҳна нутқи” фанини ўқитиш жараёнида Розия Усмонова асосий эътиборни талабаларга биринчи бўлиб, сўз санъатининг пойдевори бўлган саҳна нутқи техникасини мустаҳкамлашга қаратган. Ранг-баранг ўйинли, халқона матнлар билан машқларни уйғун ҳолда, мақсадга йўналтириб ўтарди. Бу жараён биринчидан, талаба-актёрнинг нутқидаги айрим камчиликларни тузатса, иккинчидан мақсадли ўйинлар ижрога етакларди. Масалан, тез айтишлар билан буладиган жараённи ўқув қўлланмага киритиб шундай методик тавсия беради: “Талаба мақсадни қанчалик аниқ бажара олса, шунчалик унинг нутқида товушлар ўз кенглигига, софлигига эга бўлади, нутқий нуқсондан сезиларли кутила боришга замин ҳозирлайди” [4, Б.6]. Кейинги босқичда шеърят ва адабий парчалар устида ишлашда ҳам, талабанинг имкониятидан келиб чиққан ҳолда репертуар танлашга эътибор қаратар эди. “Ўзбек ва жаҳон адабиётининг сара асарларидан ишлашни яхши кўрардим. Булар Алишер Навоий, Бобур, Жалолиддин Румий, Абдулла Қодирий, Абдулла Қаҳҳор, Чингиз Айтматов, Саид Аҳмад, Абдулла Орипов, Эркин Воҳидов, Уйғун, А.П.Чехов, Л.Н.Толстой, А.С.Пушкин. Кечагидек эсимда, Ўзбекистон халқ артисти Матлуба Дадабоева 3-курсда ўқиётган, унга Султон Акбарийнинг “Гирдоб” асаридан парча танланган.

Тажрибали устоз Сотимхон Иномхўжаев бу асар Матлубага бироз оғирлик қилади дегандилар. Лекин Матлуба кўп изланди, асар тахлили жараёнида ҳам фаол бўлди, парча ижросини кафедрага тақдим этишда маромига етказиб ижро этганлиги учун устозларимдан олқиш олганман. Марҳум, театр ва кино актёри Алишер Ҳамроев ҳам сахна нутқи фанини яхши кўрарди. Кириш имтихонида ундаги Бухоро шеvasига оид камчиликларни тузатиш вазифаси қўйилган эди. Ўқиш давомида у ўз устида масъулият билан кўп ишларди.

Алишер институтни битириб, Миллий театрига ишга борганида ҳам тез-тез бориб унинг ижодидан, ўзидан хабар олиб турардим. Ўз фарзандимдек яхши кўрардим уни. Афсуски бу оламдан у эрта кетди. Театр ва кино экранларида маҳорат билан ижро этган роллари қолди. Талабаларим орасида В.Яхонтов номли бадиий сўз танлови ғолиблари ҳам бўлган. Актёрнинг маҳоратини чархлайдиган, талабанинг кўз илғамас нозик қиррасини очишда бадиий матн етакчилик қилиши сир эмас. Бу жараённи ҳам устозим Абдурахмон Сайфуддиновдан ўргандим. Кейинчалик адабий матнлар устида ишлашда мен тахлилий жараёнга кўп эътибор қаратганман” [2].

Бадиий матннинг илк босқичлари устида ишлаш жараёни нутқ техникасининг турли қатламларини камраб олиши, ифодада аниқлик, равонлик, таъсирчанликка эришиш, муносабат ва нутқий темпо-ритм мукамаллигига эришишда, ижрочининг диққати, матнга кунт билан ёндашиши баробарида унли ва ундош товушлар доирасида ҳам тез ва соз, тушунарли, аниқ, равон талаффуз қилиш масъулиятини юклайди. Ҳар бир бадиий асарда муаллиф ғояси ва бадиий сўз ижрочисининг қарашлари уйғун келиши лозим. Бадиий асар ижросида актёр-бадиий сўз ижрочиси бевосита тингловчилар билан мулоқотга киришиши керак. Яъни, у аввало, нима демоқчи эканлигини англамоғи ва уни кимга етказаетганини аниқ билиши лозим. Бу усулдан нафақат сахнада, балки радио ва телевидениеда ҳам фойдаланилади. Умуман олганда, талабаларни ўқиш мобайнида танланган бадиий асарлар, айниқса мақол, ҳикматли сўз, фардларда унинг тарбиявий аҳамияти ва таъсирчан ибрати бўлиши керак. Уларга аввало, яхши инсон бўлишларини, касбга садоқатни, каттага ҳурмат, кичикка иззат қилиш каби ҳалқимизга хос бўлган фазилатлар эгаси бўлишларини уқтирган. Шогирдларининг кўчилиги санъат йўлидан кетиб халқимиз эътирофига сазовор бўлди. Уларнинг орасида санъат таълими педагогикасини танлаганлари ҳам бор.

Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ёшлар мураббийи, профессор Мунаввара Абдуллаева, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби, профессор Жўра Маҳмудов, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган ёшлар мураббийи, профессор Ҳамида Маҳмудова, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби, режиссёр Олимжон Салимов, доцент Башорат Бобоназарова, улар қатори яна санъат масканларида раҳбарлик қилаётганлари ҳам бор. Ота-она фарзанди ютуғидан қандай қувонса, устоз ҳам берган таълим-тарбияси мевасидан қувонади, меҳнати зое кетмаганидан кўнгли таскин топади. Розия Усмонованинг устозлари Назира Алиева, Абдурахмон Сайфиддинов, Сора Эшонтўраевалар билан сабоқ берган талабалари бугунги кунда элимиз ардоғидалар. Улар – Ўзбекистон халқ артистлари Ёдгор Саъдиев, Гавҳар Зокирова, Баҳодир Йўлдошев, Матлуба Дадабоева, Ўткир Сиддиқов, Дилбар Икромова, Малика Ибрагимова, Саидқомил Умаров, Нажмиддин Ансатбоев, Дилором Каримова, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган маданият ходими, Қорақалпоғистон санъат арбоби, профессор Бахтиёр Сайфуллаев, режиссёр Рустам Тўраев, санъатшунослик фанлари номзоди, доцент, Ойбек Вейсал, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артистлар Жамшид Зокиров, Фотиҳ Жалолов, Фатхулла Маъсудов, Тоҳир Саидов, Ботир Муҳаммадхўжаев, Учқун Тиллаев, Раҳматилла Мирзаев, Шоҳида Узоқова, Шоҳида Исмоилова, Шуҳрат Қаюмов ва яна кўплаб номлари зикр қилинмаганлари бор. Розия Усмонова томонидан “Сахна нутқи кафедрасига “Нутқ санъатида тез айтишнинг аҳамияти” номли театр санъати олий ўқув юртлари учун қўлланма ёзиб қолдирилган. Шу кунгача кафедра ўқитувчилари, ёшлар ушбу қўлланмадан фойдаланиб келишади. Тез айтиш устида ишлашга оид методик тавсияларни дарсларига тадбиқ этишади. Розия Усмонова институтда кўп йиллар самарали меҳнат қилиб, миллий санъатимиз равнакига ўзининг салмоқли улишини қўшибгина қолмай, унинг издошлари бўлган шогирдлари ҳам сидқидилдан хизмат қилиб келишмоқда.

Розия Усмонова нафақа ёшига етгани, оиласида фарзандлари, набиралари қуршовидаги кексалик гаштини сураётганида, кино ижодкорлари фильмга таклиф қиладилар.

Жумладан, режиссёр Мирмақсуд Охуновнинг “9 ой” бадиий фильмида Она, режиссёр Жаҳонгир Қосимовнинг “18-квадрат”ида Она, режиссёр Зулфиқор Мусоқовнинг “Қовун” фильмида Она, Саид Мухторовнинг “Ўқинч” фильмида Она, режиссёр Абдухалил Мингноровнинг “Ҳаёт жилвалари” фильмида Аёл, режиссёр Замира Бегимқулованинг “Туташ тақдирлар” телесериалида меҳрибон Бувижон ролларини маҳорат билан ижро этдиларки, ўзбек аёлининг нурли юзи, меҳр тўла кўзи томошабинни ўзига жалб этмай қўймайди.

Бир вақтнинг ўзида Ўзбек Миллий академик драма театри сахнасида намойиш этилган, режиссёр Т.Азизовнинг Иззат Султон ва Уйғун асари “Алишер Навоий” драмаси, режиссёр А.Хожиқулиевнинг Алишер Навоий асари асосида сахналаштирилган “Лисон ут тайр”, режиссёр Марат Азимовнинг Уйғун қаламига мансуб “Зебунисо” яна бошқа спектаклларда нутқ бўйича маслаҳатчи бўлганлар. Бу эса сахна асарининг тўлақонли чиқишида, таъсирчанликни оширишда нутқ мутахассиси борлиги, унинг назорати катта кўмак беради.

Хулоса. Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, юқорида келтириб ўтганимиз, санъат соҳасида устоз ва шогирдлик аънанаси бошқа соҳалардан бир мунча мураккаблиги театр санъати педагоглари талабага унинг ички имкониятини, лаёқатини, характеридаги кичик унсурларигача ўрганиб, меҳр бериб, баъзан дўстона ёндашиб, орзусидаги ижрони юзага чиқаради. Бир қараганда бу шунчаки, ўқитиш ёки ўргатишдек туюлади. Аслида театр санъати таълими педагоглари инсон ва унинг ўзига хос бўлган тафаккур олами, ижодий орзусини рўёбга чиқаришдек машаққатларни босиб ўтувчи касб эгалари ҳисобланадилар.

Бугунги кунда Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Сахна нутқи” кафедрасида олиб борилаётган илмий-ижодий ишлар, кафедра устозлари аънанасига мувофиқ тарзда олиб борилмоқда. Ўқув дастурларини тузишда ундаги ёритиладиган мавзуларнинг назарий ва амалий жиҳатлари батафсил кўриб чиқилади ва ўқув жараёнига тадбиқ этилади. Ҳар семестр якунидаги кўрикларда кафедра ўқитувчилари иштирок этиб, батафсил муҳокама қилиб, дастурда белгиланган мавзуларни талаба-актёр қандай ўзлаштиргани ва бунда ўқитувчининг ўзига хос методик ёндашувлари, изланишлари ўрганилади.

Институтда кўп йиллар давомида актёрлар, режиссёрлар тайёрлашга хизмат қилиб, ҳозирда кексалик гаштини сураётган устозларнинг илмий-ижодий ҳамда методик тажрибаларини доимий ўрганиб бориш, шунингдек бу тажрибаларни ўз фаолиятида қўллаш муҳим масаладир. Институтда ўтказиладиган байрам тадбирларига, илмий анжуманларга фахрий устозларни таклиф этиш, уларнинг ҳурматини жойига қўйиш, қолаверса, суҳбатлар ташкил қилиш ҳам бизнинг зиммамиздаги вазифалардан ҳисобланади. Зеро, ўзбек адабий тилининг соф ва раволиги, унинг ўзига хос жаранги, мазмунан бой, мантиқан пойдорлигини келгуси авлодларга муносиб тарзда етказиш учун ўзбек сахна нутқи жонқуярлари мудом бедор изланишлар оламида бўлиши виждоний бурчимиз, бўлгуси актёр ва режиссёрлар тайёрлашдаги саъй-ҳаракатларини эса юрак даъвати сифатида ҳис этишимиз лозим. Табаррук ёшдаги устозимиз Розия Усмоновага яна кўп йиллар сафимизда бўлиб, узоқ умр кўришларини тилаймиз. Фанни ўқитишдаги яна кўплаб услубий-амалий ишлари борки, уни ўрганишда давом этамиз.

ИҚТИБОСЛАР

1. 2023 йил 22-декабр куни Президент Шавкат Мирзиёев Республика маънавият-маърифат кенгашининг кенгайтирилган йиғилиши.
2. Розия Усмонова билан 2024 йил 15 январда ўтказилган суҳбат.
3. Муслумбек Йўлдошев билан 2024 йил 21 январда ўтказилган суҳбат.
4. Усмонова Р. Нутқ санъатида тез айтишнинг аҳамияти. – Тошкент: 1995.
5. Бобоназарова Б. Устозга таъзим // Театр. 2021 йил №2.
6. Алиева Н. Санъат менинг ҳаётим. – Тошкент: Ғ.Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашрети, 1975.
7. Алиева Н. Санъат менинг ҳаётим. Қайта нашр. – Тошкент: Наврўз, 2020.
8. Сайфиддинов А. Адабий асар ва ижрочилик маҳорати. – Тошкент: “Фан” нашрети. 1980.
9. Тошпулатова М. Пўлат Саидқосимов: актёр ролини ўзи билан олиб кетиши керак// Жаннатмакон, Апрель-Май. 2004 йил.